

S₆ again: Circulant evolution at work

Adolf Cusmariu

Email: adolcus@gmail.com

A previous article [1] detailed the 120 'source' elements of S₆ and indicated that circulant evolution would complete the group; this is indeed so, results checked free of duplicates. Below, the source tags in each box are highlighted in yellow, above their circulant output.

123456	123465	123546	123564	123645	123654	124356	124365
612345	512346	612354	412356	512364	412365	612435	512436
561234	651234	461235	641235	451236	541236	561243	651243
456123	465123	546123	564123	645123	654123	356124	365124
345612	346512	354612	356412	364512	365412	435612	436512
234561	234651	235461	235641	236451	236541	243561	243651
124536	124563	124635	124653	125346	125364	125436	125463
612453	312456	512463	312465	612534	412536	612543	312546
361245	631245	351246	531246	461253	641253	361254	631254
536124	563124	635124	653124	346125	364125	436125	463125
453612	456312	463512	465312	534612	536412	543612	546312
245361	245631	246351	246531	253461	253641	254361	254631
125634	125643	126345	126354	126435	126453	126534	126543
412563	312564	512634	412635	512643	312645	412653	312654
341256	431256	451263	541263	351264	531264	341265	431265
634125	643125	345126	354126	435126	453126	534126	543126
563412	564312	634512	635412	643512	645312	653412	654312
256341	256431	263451	263541	264351	264531	265341	265431
132456	132465	132546	132564	132645	132654	134256	134265
613245	513246	613254	413256	513264	413265	613425	513426
561324	651324	461325	641325	451326	541326	561342	651342
456132	465132	546132	564132	645132	654132	256134	265134
245613	246513	254613	256413	264513	265413	425613	426513
324561	324651	325461	325641	326451	326541	342561	342651
134526	134562	134625	134652	135246	135264	135426	135462
613452	213456	513462	213465	613524	413526	613542	213546
261345	621345	251346	521346	461352	641352	261354	621354
526134	562134	625134	652134	246135	264135	426135	462135
452613	456213	462513	465213	524613	526413	542613	546213
345261	345621	346251	346521	352461	352641	354261	354621
135624	135642	136245	136254	136425	136452	136524	136542
413562	213564	513624	413625	513642	213645	413652	213654
241356	421356	451362	541362	251364	521364	241365	421365
624135	642135	245136	254136	425136	452136	524136	542136
562413	564213	624513	625413	642513	645213	652413	654213
356241	356421	362451	362541	364251	364521	365241	365421

142356	142365	142536	142563	142635	142653	143256	143265
614235	514236	614253	314256	514263	314265	614325	514326
561423	651423	361425	631425	351426	531426	561432	651432
356142	365142	536142	563142	635142	653142	256143	265143
235614	236514	253614	256314	263514	265314	325614	326514
423561	423651	425361	425631	426351	426531	432561	432651
143526	143562	143625	143652	145236	145263	145326	145362
614352	214356	514362	214365	614523	314526	614532	214536
261435	621435	251436	521436	361452	631452	261453	621453
526143	562143	625143	652143	236145	263145	326145	362145
352614	356214	362514	365214	523614	526314	532614	536214
435261	435621	436251	436521	452361	452631	453261	453621
145623	145632	146235	146253	146325	146352	146523	146532
314562	214563	514623	314625	514632	214635	314652	214653
231456	321456	351462	531462	251463	521463	231465	321465
623145	632145	235146	253146	325146	352146	523146	532146
562314	563214	623514	625314	632514	635214	652314	653214
456231	456321	462351	462531	463251	463521	465231	465321
152346	152364	152436	152463	152634	152643	153246	153264
615234	415236	615243	315246	415263	315264	615324	415326
461523	641523	361524	631524	341526	431526	461532	641532
346152	364152	436152	463152	634152	643152	246153	264153
234615	236415	243615	246315	263415	264315	324615	326415
523461	523641	524361	524631	526341	526431	532461	532641
153426	153462	153624	153642	154236	154263	154326	154362
615342	215346	415362	215364	615423	315426	615432	215436
261534	621534	241536	421536	361542	631542	261543	621543
426153	462153	624153	642153	236154	263154	326154	362154
342615	346215	362415	364215	423615	426315	432615	436215
534261	534621	536241	536421	542361	542631	543261	543621
154623	154632	156234	156243	156324	156342	156423	156432
315462	215463	415623	315624	415632	215634	315642	215643
231546	321546	341562	431562	241563	421563	231564	321564
623154	632154	234156	243156	324156	342156	423156	432156
462315	463215	623415	624315	632415	634215	642315	643215
546231	546321	562341	562431	563241	563421	564231	564321

162345	162354	162435	162453	162534	162543	163245	163254
516234	416235	516243	316245	416253	316254	516324	416325
451623	541623	351624	531624	341625	431625	451632	541632
345162	354162	435162	453162	534162	543162	245163	254163
234516	235416	243516	245316	253416	254316	324516	325416
623451	623541	624351	624531	625341	625431	632451	632541
163425	163452	163524	163542	164235	164253	164325	164352
516342	216345	416352	216354	516423	316425	516432	216435
251634	521634	241635	421635	351642	531642	251643	521643
425163	452163	524163	542163	235164	253164	325164	352164
342516	345216	352416	354216	423516	425316	432516	435216
634251	634521	635241	635421	642351	642531	643251	643521
164523	164532	165234	165243	165324	165342	165423	165432
316452	216453	416523	316524	416532	216534	316542	216543
231645	321645	341652	431652	241653	421653	231654	321654
523164	532164	234165	243165	324165	342165	423165	432165
452316	453216	523416	524316	532416	534216	542316	543216
645231	645321	652341	652431	653241	653421	654231	654321

References

[1] A. Cusmariu, 'S₆: The whole enchilada and more', 10.5281/zenodo.10676430, 2024.